

DOI:

ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНІ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЦЕНТРИ ГРОМАД

К. В. Анахіна, студентка

*Науковий керівник – канд. філос. наук Н. І. Парафійник
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

У наш час публічні бібліотеки стають важливим інформаційним та соціокультурним центром громад. Пріоритетне місце в діяльності таких публічних бібліотек займає інформаційна взаємодія з населенням та органами місцевої влади.

Публічна бібліотека створює і використовує свій інформаційний потенціал і інші матеріальні ресурси з метою сприяння формуванню і розвитку соціально-економічного, культурного, творчого, освітнього потенціалу території. Такі бібліотеки є відкритими і доступними для громади інформаційними структурами, де в повній мірі можна отримати відповіді на хвилюючі питання та скористатися електронними послугами та ресурсами.

Бібліотеки, які надають населенню правову інформацію, автоматично стають центрами громадських ініціатив, де можна отримати потрібну інформацію, самостійно її знайти, завдяки спеціально облаштованим місцям з вільним доступом до Інтернету, отримати консультацію бібліотечного працівника з будь-яких питань, що стосуються законодавства нашої держави та поспілкуватись на різні хвилюючі теми на зібраннях правових клубів, які обов'язково повинні бути в кожній бібліотеці.

Бібліотека бере безпосередню участь в житті місцевої громади, сприяє реалізації життєвих планів і інтересів всіх членів спільноти, здійснює «місцеве обслуговування», спрямоване на задоволення соціально-побутових та інформаційних потреб людей, що проживають в даній місцевості. Бібліотека сприяє отриманню систематичної освіти всіх рівнів, так само як і самоосвіти, підтримує і бере участь у здійсненні заходів і програм, залучає кожного мешканця громади в процес соціалізації, сприяє адаптації особистості в соціумі, її активної участі в суспільному житті місцевої громади і виробленні її свідомої громадянської позиції.

Такі соціокультурні центри, як публічні бібліотеки, дуже часто ведуть просвітницьку роботу культурної спадщини, розвивають у користувачів здатність сприймати культуру і мистецтво; формують книжкову культуру населення за допомогою просування читання кращих зразків вітчизняної та світової художньої літератури.

Працівники публічних бібліотек намагаються створювати середовище для розвитку підростаючого покоління, що відповідає їх статевим, соціокультурним та індивідуальним особливостям, прищеплюють дітям і юнацтву любов до книги і читання, формують і задовольняють потреби підростаючого покоління в духовному і інтелектуальному зростанні, самопізнанні і самоосвіті, допомагають розвивати уяву і творчі здібності; забезпечують доступ до інформації, використовуючи всі наявні ресурси. Для

створення інноваційних та ефективних методів доступу до інформації та послуг саме використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) дозволяє покращити обслуговування потреб громади.

Бібліотека є інформаційним центром території з формування екологічної культури населення і бере участь у створенні екологічно безпечного навколишнього середовища.

Публічні бібліотеки часто влаштовують різні культурно-масові заходи, такі як: виставки, презентації, концерти, ігри для юнаків, віртуальні екскурсії, які у наш час користуються досить великою зацікавленістю населення. Досить часто такі бібліотеки організують оглядовий екскурс по документальній фото-виставці населеного пункту місцевої громади, особливо цікавим цей захід є для підростаючого покоління. Сучасні бібліотеки розробляють віртуальні музеї історії міста, селища, села. Все це робиться заради того, щоб люди дорожили своєю малою батьківщиною.

Інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування шляхом виконання запитів цих органів та організація їхнього ефективного інформаційного обслуговування з використанням традиційних і нових інформаційних послуг є одним з головних завдань центру. Дуже часто публічні бібліотеки здійснюють обслуговування на основі вивчення інтересів місцевих жителів, постійного моніторингу бібліотечних та інформаційних потреб населення, а також оцінки якості та результативності бібліотечних послуг на всіх етапах їх надання. Для визначення ефективності та максимальної продуктивності роботи такої бібліотеки, працівники здійснюють опитування чи анкетування громади. Велику роль в результативності роботи таких центрів відіграє активна співпраця з регіональними організаціями, які, в тій чи іншій мірі, співпрацюють з громадою. Це можуть бути служби зайнятості, органи місцевої влади, навчальні заклади, центри соціального захисту населення тощо. Такі організації допомагають керівництву бібліотек визначити головні завдання та побажання місцевого населення для подальшого їх втілення. Бібліотека є посередником між органами місцевого самоврядування та населенням: транслює рішення органів місцевого самоврядування жителям, а також збирає і передає накази і побажання народу на адресу органів місцевого самоврядування.

Підбиваючи підсумки, потрібно зазначити, що важливим напрямком діяльності бібліотек було і залишається інформування, просвітницька та соціокультурна робота серед громади міста, активна участь в акціях, які сприяють згуртуванню громадськості та широкого впровадження інновацій у всіх сферах суспільного життя. Публічна бібліотека є складовою частиною громади як центр задоволення потреб громадян у публічній інформації, як інформаційний посередник між владою та громадою, як центр формування інформаційних мотивів для громади.